

ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ПІДХІД В УПРАВЛІННІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМИ СИСТЕМАМИ: ДОСВІД ЄС

У сучасних умовах домінуючим стає територіальний підхід до управління соціо-економічними системами. Власне, це є характерною рисою децентралізації та адміністративно-територіальної реформи в Україні. Забезпечення результативності та ефективності здійснюваних реформ вимагає чіткого розуміння мети, змісту та сутності необхідних трансформацій з тим, щоб формувати відповідні дієві механізми їхньої реалізації. Сьогодні відсутня єдина точка зору вчених щодо трактування поняття територіального розвитку. Разом з тим, можна виділити ряд особливостей, які в цілому дозволяють охарактеризувати його сутність та визначити вектори спрямування управлінських зусиль. Територіальний розвиток характеризують, зокрема, такі риси [1-4]:

- ендогенність, що полягає у визнанні необхідності мобілізації всіх локальних ресурсів через ефективні політичні та інституційні механізми врядування та адміністрування. Саме локальні ресурси є джерелом і рушієм розвитку територій, визначаючи водночас його характер та спрямованість;
- здатність сприяти формуванню синергетичного ефекту в національному масштабі, тобто забезпечувати ефективний розвиток країни в цілому;
- розроблення політики та реалізація управлінських механізмів у контексті просторової інтеграції;
- попередження «містечкового», зосередженого виключно на власних інтересах, мислення у локальній політиці через розуміння взаємозв'язків та формування взаємовідносин між всіма учасниками процесів розвитку (на локальному, регіональному та національному рівнях) на засадах партнерства, партисипативності та діалогу.

Відповідно, і система управління, спроможна забезпечувати ендогенність, синергетичність, просторову інтеграцію та контекстуальність процесів розвитку територій, повинна набути нових сутнісних рис. Так, управління територіальною динамікою, оцінка впливу, окреслення меж політичного втручання – саме ці особливості відрізняють територіальне урядування від його виключно ієрархічної прив'язки у рамках загальної концепції урядування [3]. Інша, не менш важлива риса трансформування управлінського підходу полягає у вимозі забезпечення його інтегрованого характеру, що реалізується шляхом обґрунтування пріоритетних сфер для інтеграції, через формування та імплементацію відповідних механізмів та інструментарію управління [4]. Територіальний підхід протиставляється секторальному регулюванню, за якого, як правило, не вдається забезпечити необхідну синергією політичного втручання у різних сферах діяльності, що зрештою, ускладнює інтеграцію різних політик (соціальної, економічної, екологічної та ін.) на локальному та регіональному рівнях [5].

Головна увага в концепції територіального управління зосереджується на способах забезпечення територіальної цілісності. У даному контексті особливого значення набуває здатність інституцій адаптуватись до динаміки зовнішніх умов (економічних, екологічних, соціальних), поєднана в єдине ціле з розумінням ступеню відповідності застосовуваних механізмів управління специфічним особливостям територій. Тим самим, ступінь ефективності системи та механізмів територіального управління напряму залежить від здатності локальних інституцій трансформувати розуміння складності проблем територій і потенціалу їхнього вирішення, використовуючи наявний досвід та знання, у політики, програми, проекти та інші види діяльності [4].

Зрештою, перевагами застосування територіального підходу в управлінні соціо-економічними системами, на думку вчених [5] є, зокрема, такі: забезпечення комплексного, сталого розвитку територій з

урахуванням їх специфіки, через ув'язування в єдине ціле елементів (інституцій, взаємодій, ресурсів) та механізмів, за допомогою яких відбувається врахування та відображення територіальних особливостей; сприяння зростанню ефективності локальної, регіональної та національної політики.

Отже, територіальний підхід постає як квінтесенція просторового, локально-зорієнтованого, територіально-специфічного розуміння процесів розвитку соціо-економічних систем та сформованої в такий спосіб управлінської компоненти. У даному контексті формується нове бачення політики та управлінської діяльності, що розглядається крізь призму здатності формувати та забезпечувати інституційні умови для сталого розвитку територій на основі повного використання їхнього потенціалу.

Реалізація такого підходу вимагає не лише надання адекватної за обсягом та змістом кількості повноважень органам місцевого самоврядування, а й усвідомлення взаємозв'язку здійснюваних реформ із конкретними результатами локального розвитку [2], які є наслідком нерівності, зумовленої природними, соціальними, економічними, інфраструктурними та інституційними особливостями територій. Власне, це повинно виступати домінантою реформаційних зрушень в усіх секторах суспільної діяльності в контексті децентралізації та адміністративно-територіальної реформи в Україні. Слід виходити із необхідності дотримання балансу між повноваженнями та інституційними можливостями місцевого урядування, локальною та національною ефективністю процесів розвитку.

Принципи формування інтегрованого територіального управління в Україні з урахуванням досвіду ЄС

Характерною рисою еволюції інституційного забезпечення регіональної політики в країнах ЄС є децентралізація на принципах

субсидіарності. Регіональна політика є багаторівневою і здійснюється органами влади центру, регіонів та органами місцевого самоврядування.

«Європейська хартія місцевого самоврядування» [6] і «Декларація з регіоналізму в Європі» [7] є рамковими документами, що регламентують правовідносини в економічній, політичній і соціальній сферах на регіональному та місцевому рівнях. Тим самим вимоги окремих положень даних документів стають обов'язковими для застосування в разі їх ратифікації третіми сторонами, як це сталося з Європейською хартією місцевого самоврядування в Україні.

Базовими принципами регіональної політики згідно з класифікацією ЄС є: субсидіарність; децентралізація; партнерство; програмування; концентрація; адиціоналізм, які передбачають перерозподіл повноважень з метою їх ефективного використання та заохочення регіональних ініціатив, співробітництва між суб'єктами різних рівнів задля досягнення спільної мети [8, с. 53]. Так, партнерство при розробці стратегій регіонального розвитку передбачає урахування пріоритетних довгострокових та короткострокових цілей; а фінансова підтримка – обов'язкове доповнення надходжень від ЄС власними коштами реципієнтів [9, с. 3].

Також одним з основних принципів, сучасного функціонування Європейського союзу є принцип компліментарності або спільного фінансування, тому кошти, залучені на розвиток регіонів ніколи не виділяються центральними органами ЄС одноосібно [10, с. 157].

Як бачимо зі змісту табл. 1.1, у вказаних законах країн ЄС, спільним є те, що в них йдеться про партнерство і прозорість у прийнятті рішень щодо територіального управління економічним розвитком регіону та координацію інтересів всіх учасників суспільних відносин [11].

В останнє десятиліття в Європі спостерігається об'єднання наукової, промислової, соціальної та регіональної економічної політик в інноваційну політику, головною метою якої стає підтримання середовища, що сприяє

створенню нововведень, помітно зростає значення регіонального науково-технічного та інноваційного співробітництва [11, с. 6].

З огляду на нову стратегію економічного розвитку ЄС на найближчі сім років – «Європа–2020: стратегія розумного, стійкого та всеосяжного зростання», мову можна вести про наступну програму сприяння інноваційному розвитку регіонів.

Таблиця 1.1 - Законодавче закріплення принципів регіональної політики в документах країн ЄС

Нормативно-правовий документ країн ЄС	Принципи регіональної політики
Закон Румунії «Про регіональний розвиток» № 315 від 28.06.2004 р.	субсидіарність; децентралізація; партнерство.
Акт «Про стимулювання регіонального розвитку Словацької республіки» від 18.10.2001 р.	партнерство; концентрація фінансових ресурсів; сталій економічний розвиток.
Закон «Про просторове планування Латвійської республіки»	сталість розвитку; координація інтересів держави і територій, врахування різноманітності природного, культурного середовища, людських та економічних ресурсів; розмежування повноважень; суперництво; безперервність та правонаступництво; прозорість і партнерство.
Закон «Про регіональний розвиток Республіки Болгарії» від 5.02.2004 р.	єдиний підхід до планування та програмування; концентрація ресурсів; партнерство; публічність та прозорість на всіх рівнях прийняття рішень; поєднання фінансування з національних джерел зі спільним фінансуванням з інших джерел; міжвідомча координація діяльності компетентних органів; координація з іншими структурними формами визначення політики на міжнародному, національному та регіональному рівнях.

Джерело: складено на основі [12]

Судячи з пріоритетів фінансової політики Євросоюзу на період 2014–2020 років (рис. 1.1), у наступні сім років європейці зосередять свої ресурси

на підтримці інноваційного розвитку регіонів як основи створення нових робочих місць, розвитку конкурентоспроможності, економічного зростання, поліпшення якості життя та стійкого розвитку [13].

Рисунок 1.1 – Принципи та напрями економічної регіональної політики ЄС на період до 2020 року (розроблено за [13])

Отже, основою сучасної економічної регіональної політики України має бути поєднання окремих принципів і стандартів ЄС із виробленням власних важелів і механізмів дієвого економічного регулювання регіонального розвитку. Основними принципами регіональної політики ЄС, що цілком прийнятні для умов України є, по-перше, концентрація фінансових ресурсів у регіонах, по-друге, партнерство і прозорість у

прийнятті рішень та координація інтересів всіх учасників суспільних відносин.

Кожен територіальний сектор, новостворена об'єднана територіальна громада стоїть перед проблемою формування дієвої стратегії соціально-економічного розвитку своєї території; вибором альтернативних варіантів перспективного розвитку територій на засадах інноваційного розвитку; пошуком, впровадженням і супроводом інвестиційних проектів та програм. Таким чином, забезпечення поступального розвитку територій з позиції режиму функціонування і змін параметрів регіональної господарської системи можливе за допомогою обґрунтованого формування та застосування сучасного інструментарію територіального управління. Такий інструментарій покликаний не лише формувати необхідні передумови, але і сприяти їх трансформації в реальні умови. Від повноти його використання повною мірою стає можливим власне і підвищення сталості регіонального розвитку.

Слід зауважити, що в умовах розгортання ринкових відносин держава начебто неохоче почала вирушати від вирішення стратегічних і поточних завдань соціально-економічного розвитку, а зосередилася в основному на розв'язанні бюджетних проблем. Причому це характерно як для країн, де ринкові відносини вже мають відтінок зрілих, так і для країн, де ці відносини лише формуються. У таких умовах уся боротьба спрямована на подолання деякої незбалансованості бюджетної системи загалом. З урахуванням того, що така незбалансованість потенційно закладена в будь-якій моделі бюджетної системи через відмінність не лише прав, але і обов'язків (які в сукупності називаються повноваженнями), що виконуються органами влади на різних рівнях, і вертикальна, і горизонтальна незбалансованість аргіогі властива будь-якому державному устрою, але, в першу чергу, в тих країнах, де держава свідомо пішла з сфери виробництва або підприємництва.

Необхідно зазначити, що баланс відносин між центром і регіонами, заснований на розумному компромісі сторін, визначає не лише нинішнє становище держави, але і перспективи її розвитку, а збереження субординації при найширшій економічній самостійності або автономії об'єднаних територіальних громад дозволяє забезпечити не лише єдність, але і саме існування держави. У держави відпадає необхідність постійно втручатися в економічні та соціальні процеси на конкретних територіях. І держава, і регіони стають сильними суб'єктами і рівними партнерами у відносинах між собою.

Таким чином знаходження найбільш прийнятних співвідношень між вертикальним і горизонтальним територіальним управлінням на сьогодні є тією медіанною, за допомогою якої може бути сконструйований дієвий механізм регіонального розвитку в проекції підвищення його сталості. Надмірне переважання однієї із складових цього механізму (вертикальної або горизонтальної), як свідчить досвід, не сприяє в суспільстві не лише тривалій згоді, але і можливого короткостроковому компромісу.

Використана література:

1. Територіальний розвиток та регіональна політика в Україні 2016 : наукова доповідь / ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долишнього НАН України» ; наук. ред. В. С. Кравців ; наук. координатор С. Л. Шульц. – Львів, 2016. – 218 с.
2. Romeo L. What is territorial development? / L. Romeo // GREAT insights Magazine. - 2015. - Volume 4, Issue 4.
3. Stead D. The Rise of Territorial Governance in European Policy / D.Stead // European Planning Studies. – 2014. - Volume 22, Issue 7. - P. 1368-1383.

4. Uncovering the Territorial Dimension of European Union Cohesion Policy: Cohesion, Development, Impact Assessment and Cooperation / E.Medeiros (Eds.)/ - Taylor & Francis, 2017. - 218 p.

5. Zaucha J. Place-based Territorially Sensitive and Integrated Approach / J. Zaucha. - Poland. Ministry of Regional Development, 2013. – 134 p.

6. Европейская хартия местного самоуправления // Народный депутат. – 1993. – № 11. – С. 3-7.

7. Декларация по регионализму в Европе [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.aer.eu/fileadmin/uzer.upoand/PressComm/Publications/Declaration_Regionalism/dam/110/ru/DR_RU.

8. Регіональна політика в країнах Європи: Уроки для України / С. Максименко, Є. Кіш, М. Лендъел, І. Студенніков; за ред. С. Максименка. – К.: Логос, 2000. – 171 с.

9. Кудіна В.О. Використання у вітчизняній регіональній політиці європейського досвіду регулювання розвитку територій [Електронний ресурс] / О.В. Кудіна. – Режим доступа: <http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2009-2/doc/5/05.pdf>.

10. Оцінка виконання Стратегії державної екологічної політики України на період до 2020 року та Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища на 2011–2015 роки (Проект). - Київ, 2014. - [Електронний ресурс]. – Режим доступа: <http://greenmind.com.ua/>

11. Їжа М.М. Трансформація регіональної політики ЄС: Висновки для України [Електронний ресурс] / М.М. Їжа. – Режим доступа: <http://irbis-nbu.gov.ua/>.

12. Дегтярьова І.О. Принципи нової державної регіональної політики України [Електронний ресурс] / І.О. Дегтярьова // Теорія і практика державного управління. – Вип. 3 (26). – [Електронний ресурс]. - Режим доступа: irbis-nbu.gov.ua/cgi-bin/irbis./cgiirbis_64.exe.

13. European Commission 29.6.2011 Communication from the commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee of the Regions A Budget for Europe 2020 – Part II : Policy fiches [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ec.europa.eu/health/programme/docs/maff_2020_fiches_en.pdf